

ONA TILI DARSLARIDA QISQARTMALARNI O`RGATISHNING ILMIY VA AMALIY AHAMIYATI

Xurramova Zarnigor Jo`raqulovna

Termiz davlat universiteti

Lingvistika : o`zbek tili fakulteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017152>

Annotatsiya : Ushbu maqolada ona tili darslarida qisqartmalarni o`rgatishning ilmiy va amaliy ahamiyati haqidagi fikrlar aytib o`tiladi.

Kalit so`zlar : lug`at,leksema, qisqartmalar, interfaol metodlar,so`zlarning kalkalari, vulgarizm,grammatik belgilar.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub demokratik islohotlarning pirovard maqsadi – inson huquqlari va manfaatlari to`la-to`kis ta`minlanadigan fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy davlat barpo etish sanaladi. Insoniyat tarixida tilga hamisha katta e`tibor berib kelingan: “Shu zamon donishmandlarining biridan xalqning ma`naviy-ma`rifiy, madaniy va ilmiy jihatdan yuksalayotganini qanday bilish mumkinligi to`g`risida so`ralganda, donishmand uch narsani sanagan ekan. Birinchisi, o`sha xalqning qahramonlik eposi jonli ijroda yozib olingan bo`lishi, ikkinchisi, o`sha xalq tiliga oid izohli lug`at tuzilgan bo`lishi, va nihoyat, shu xalqning Milliy ensiklopediyasi mavjud bo`lishi lozim ekan”. Shukurki, bizda har uchasi bor. Til kuchli ijtimoiy vosita hisoblanadi.Bugun jamiyatimizda ona tiliga muhabbat va e`tiqod , xalqimiz bardavomligi , kelajak hayoti ona tili yuksakligi bilan belgilanadi.Til mustahkam o`ringa ega bo`lmasa, davlat yuksalmaydi. Ona tili darsliklarida tilning imkoniyatlarini ochib berish uchun qisqartma so`zlar ,ya`ni akronimlarni qo`llash ham keng ko`lamda kuzatiladi.O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasida abbreviaturaga quyidagicha tarif beradi:

- 1) lingvistikada : so`z birikmalarini qisqartirib hosil qilingan so`zlar ;
- 2) birikma tarkibidagi so`zlar birinchi harflari alifbo tarkibida o`qiladi yoki oddiy so`z- harflar anglatgan tovushlar kabi talaffuz etiladi.Masalan,BMT (be-me-te) - Birlashgan Millatlar Tashkiloti, MDH (em-de-he) – Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi ;
- 3) murakkab qisqartma so`zlar: so`z birikmalari tarkibidagi so`zlar birinchi harflaridan tashqari,ular ma`lum qismlari olinib yasaladi: O`zatom (Atom energetikasini rivojlantirish agentligi);

Qisqartma so`zlar - barqaror so`z birikmalari komponentlarining bosh harflarini yoki ma`lum qismlarini olib qo`shish bilan hosil qilingan so`zlar. Mas, IIV — Ichki ishlar vazirligi, XTB — Xalqta`limi boshqarmasi, fil-fak — filologiya fakulteti. Qisqartma so`zlar nutqda ixchamlikka erishish zarurati bilan dastlab yozma nutqda paydo bo`ladi va faol qo`llanishi natijasida keyinchalik og`zaki nutqqa ham o`tadi. Shu o`rinda aytish lozimki, ayrim holatlarda so`zlarni qisqartirish natijasida yangi yasalma so`z yuzaga keladi. O`zbek tilidagi muayyan bir matnlarni ko`zdan kechirganimizda, yuqorida aytib o`tilgan usullar orqali birikma nomlarni qisqartirish shakllangani ma`lum bo`ldi. Ana shunga monand ravishda hosil bo`lgan qisqartma so`zlar o`zbek tilshunosligining asosiy leksik taraqqiyotini ko`rsatadi. Bugun har qanday matnda, ya`ni u xoh ilmiy bo`lsin, xoh adabiy bo`lsin, xoh badiiy bo`lsin u yoki bu ko`rinishdagi qisqartma uchraydi. Chunki bu tilga xos tejash tamoyilining faol amal qilinyotganini ko`rsatadi.

Lekin yana ahamiyatli jihat haqida aytadigan bo`lsak, har qanday yangi qisqartmaning til egalari tomonidan anglanishi, uqilishi oson kechmagan, deyish mumkin. Xususan, BMT, MDH,

AQSH, IIB kabi qisqartmalar ilk bor tilimizda qo'llanganidan boshlab, iste'molda to'liq kirib borib, tilimizda o'rnashib bo'lguniga qadar vaqt oralig'ida, ya'ni ushbu terminlarning ma'nolari odamlar tomonidan o'zlashtirilishiga qadar tez va oson tushunilavermagan. Ular turli nutq uslublarida doimiy qo'llanilishi natijasida ma'lum ma'nosi bilan o'zbek lingvomadaniyatidan munosib o'rin egallagan, kishilarning til xotirasida boshqa so'zlar singari tushuncha hosil qilishni boshlagan. Qisqartma so'zlar, asosan, ot turkumiga mansub bo'lib, quyidagi yo'llar bilan hosil qilinadi: 1) so'z birikmasi komponentlarining birinchi harflarini olib qo'shish bilan (HDP — Xalq demokratik partiyasi, DTM — Davlat test markazi, OAK — Oliy attestatsiya komissiyasi); Qisqartma so'zlarning bu turi ilmiy adabiyotlarda abbreviatura deb ham ataladi; 2) so'z birikmasi tarkibidagi bir so'zning 1-bo'g'inini, qolgan so'zlarning 1-harflarini olib qo'shish bilan (O'zbekiston Milliy universiteti — O'zbekiston Milliy universiteti, "O'zAS" ("O'zbekiston adabiyoti va san'ati")); 3) so'z birikmasi tarkibidagi so'zlarning bosh qismlarini olib qo'shish bilan (biofak — biologiya fakulteti, jurfak — jurnalistika fakulteti); 4) so'z birikmasi tarkibidagi 1-so'zning 1-bo'g'inini, qolgan so'zlarni qisqartirmay qo'shish bilan (O'zdonmahsulot, O'zgazloyiha); 5) aralash yo'l bilan (O'zbektelekom, O'ztele radiokompaniya, O'zavtoyol) va boshqa Qisqartma so'zlar xalqaro tashkilotlar (BMT, YUNESKO), mamlakat va davlatlar (XXR, RF, AQSH), siyosiy partiyalar, harbiy uyushmalar (O'zXDP, NATO), ilmiy-o'quv muassasalari (O'zR FA, O'zDJTU, FarDU), vazirlik, idora, muassasa, tashkilot, korxonalar (XTV, DTM, O'zmashholding, Toshshaharyo'lovchi), mashina, asbobuskunalar va inshootlar (EHM, ATS, GES) va boshqalarning nomlarini bildiradi. Qisqartma so's tayyor holda boshqa tillardan o'zlashtirilishi (YUNESKO, FIFA, FIDE, NATO, AES) yoki muayyan til, masalan, o'zbek tili materiallari asosida hosil qilinishi mumkin. Keyingi turga mansub o'zbekcha Qisqartma so'zlarning aksariyati rus tilidagi so'z birikmalari va ular asosidagi Qisqartma so'zlarning kalkalari hisoblanadi, mas, BMT<OON, DAN<GAI, OAV (ommaviy axborot vositalari).

Fikrimiz davomida o'zbek tilining izohli lug'ati II tomlik (1981) hamda V tomlik nashrlari (2006 – 2008, 2020)da so'zliklarning ko'chma ma'nolarda qo'llanishini quyidagi shartli qisqartma belgilar orqali berilganligini ham e'tirof etishni lozim topdik. Ushbu lug'atlarda leksemalarning ko'chma ma'nolarini berishda quyidagi shartli qisqartmalar orqali ifodalash usulidan foydalanilgan. Masalan:

- Ko'chma ma'no anglatayotganligi (ko'chma.);
- so'zlashuv tili (ko'chma s.t)ga oidligi;
- aynan qaysi so'zga (ko'chma ayn.) tengligi;
- siyosiy mavzu (ko'chma siyos.)ga oidligi;
- kesatq ma'nosi (ko'chma kest.)ni anglatayotganligi;
- poetika (ko'chma poet.)ga oidligi;
- ma'noning (ko'chma esk.) arxaikligi;
- nutqda kam qo'llanishligi (ko'chma kam. qo'l.);
- salbiy ma'no (ko'chma salb) berayotganligi;
- maxsus ma'no (ko'chma maxs.)da kelganligi;
- nafrat tushunchasini anglatib kelayotganligi (ko'chma nafr.);
- qo'pol ma'noda kelishi (ko'chma dag'al);
- dialektal qatlamga oidligi (ko'chma dial.);
- vulgarizm ekanligi (ko'chma so'k.);
- so'zlashuv tilida qo'llanilishi va so'nggi vaqtda arxaiklashganligi (ko'chma s.t. esk.);

- kitobiy til (ko'chma kt.)ga oidligi;
- qaysi so'z turkumi (sifat ko'chma), (ot ko'chma)ga oid ma'noni anglatayotganligi kabilardir. Demak, mazkur uslubiy va grammatik belgilar orqali berilishi so'z ko'chma ma'nolarining qo'llanilish xususiyatlarini anglashda muhim ahamiyatga ega tushunchalar ekanligi ayon bo'ladi. O'zbek tilining izohli lug'ati besh tomlik (2006 – 2008, 2020) nashrlarida ham yuqoridagi shartli qisqartmalar bilan birgalikda quyidagi qo'shimcha yangi shartli qisqartma belgilar bilan ta'minlangan. Jumladan:
 - xalq og'zaki ijodi (ko'chma folk.)ga oidligi;
 - diniy tushuncha (ko'chma din.) bilan bog'liq ma'no anglatishiga oidligi;
 - laqab ma'nosi (ko'chma laqab)ni ifodalashiga oid izohlar orqali berilishini kuzatish mumkin.Xulosa qilib aytganda , qisqartma so'zlarni o'z o'rnida qo'llay olish ona tili darslarida o'quvchilar uchun tushunarli , tejamkorlik asosida qo'llashni yaratib beradi.

References:

1. Baymatova B. G "O'zbek tilidagi inglizcha o'zlashma so'zlarning ma'no taraqqiyoti" Qarshi. 2014.
2. Berdiyev X, Xo'jayev T, Yo'ldoshev B. "Umumiy tilshunoslik. T. 1990.
3. Ermetova J, Bahodirova F. "Leksikologiya fanidan o'quv uslubiy majmua" Urganch. 2014.
4. Jomolxonov H. "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent "Talqin". 2005
5. Jumaniyozov A. "O'zbek tilidagi german tillari o'zlashmalari". Toshkent 1982.
6. Mukkaramov M. Badiiy stilda o'zlashmagan so'zlarning qo'llanilishi "O'zbek tili va adabiyoti" 1979, 4-son 33-bet.
7. Nurmanov A. "O'zbek tilshunosligi tarixi" T., 2002.
8. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." Academic research in educational sciences 3.2 (2022): 770-773.
9. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." Academic research in educational sciences 3.4 (2022): 288-291.